

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛОБОВА В. В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
и хозяйственного права;

ШУМАЕВА Е.А.,
канд. наук гос. упр., доцент, доцент кафедры
экономической теории и государственного
управления,
ФГБОУ ВО «ДОННТУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье раскрыто понятие «программно-целевой подход в управлении» на основе анализа трактовок различных авторов. Вместе с тем выявлены условия, необходимые для результативности программно-целевого управления, а также проблемы, возникающие при использовании программно-целевого подхода в сфере образования. Проведен сравнительный анализ характерных особенностей применения программно-целевого подхода к развитию систем общего и высшего образования.

Ключевые слова: программно-целевой подход, целевые программы, образовательная система, система высшего образования, программно-целевое управление

FEATURES OF APPLYING A PROGRAM-TARGET APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE STATE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

KOLOBOVA V.V.,
Candidate of Economics, Associate Professor of the
Department of Management and Economic Law;

SHUMAEVA E.A.,
Candidate of State Management, Associate
Professor, Professor of the Department of
Economic theory and public administration
FSBEI HE «DONNTU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the concept of «program-target approach in management» based on an analysis of the interpretations of various authors. At

the same time, the conditions necessary for the effectiveness of program-target management have been identified, as well as the problems that arise when using the program-target approach in the field of education. A comparative analysis of the characteristic features of the application of a program-targeted approach to the development of general and higher education systems has been carried out.

Keywords: program-target approach, target programs, educational system, higher education system, program-target management

Актуальность. В современном мире высшее образование играет важную роль в формировании интеллектуального и культурного потенциала общества, способствует научно-техническому прогрессу, а также обеспечивает подготовку высококвалифицированных кадров для различных отраслей промышленности и экономики. Однако в условиях быстрого развития науки и технологий требования к специалистам постоянно меняются, и, соответственно, система высшего образования должна постоянно совершенствоваться и гибко адаптироваться к новым вызовам и потребностям рынка труда. В этом контексте программно-целевой подход является одним из наиболее эффективных методов управления развитием системы высшего образования, который позволяет формировать долгосрочные и краткосрочные цели, разрабатывать и реализовывать программы, проекты с целью улучшения качества образования, обеспечения его доступности и соответствия современным требованиям рынка труда.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам и основным аспектам методологии программно-целевого планирования, управления и бюджетирования посвящены научные труды С. Н. Макаровой [1], Б. А. Райзберга [2], И. И. Камалтдинова, Д. А. Мусабириной, А. Ю. Якарова [3], М. Н. Дудина, Н. В. Грызуновой [4], М. Ю. Кривошеевой [5] и др. Особенности программно-целевого управления в сфере образования изучены И. Е. Рисиним, О. Ф. Шаховым [6] и др.

Целью статьи является исследование особенностей применения программно-целевого подхода к развитию государственной системы высшего образования.

Изложение основного материала исследования. В научной литературе, посвящённой исследованию проблем управления социально-экономическими системами и процессами, часто встречаются такие понятия, как «программно-целевая деятельность», «программно-целевые методы», «целевые

программы» и др., которые составляют терминологическую основу программного-целевого подхода, получившего широкое применение в XX-XXI в.

Содержание данных понятий раскрыто в научных трудах С. Н. Макаровой [1], Б. А. Райзберга [2]. Так, под программно-целевой деятельностью следует понимать целостную систему намечаемых и подлежащих выполнению мер и действий, направленных на обеспечение достижения единой, заранее поставленной целевой задачи [2, с. 9]. Определённая таким образом программно-целевая деятельность воплощается в разнообразных формах, а именно: целевого прогнозирования, индикативного планирования, программно-целевого планирования, программно-целевого управления и т.д. Вместе с тем все эти формы и виды деятельности, включающие планирование, прогнозирование, организацию, координацию, финансирование на программно-целевой основе, используют общую методологию, определяемую как программно-целевой подход, или программно-целевой метод. Такая методология является наиболее характерной для процессов выработки и реализации государственных управленческих решений, связанных с задачами проблемного характера, возникающими в различных сферах общественной жизни [2, с. 10].

В широком понимании программно-целевой метод трактуется как способ разрешения масштабных, сложных социально-экономических проблем посредством разработки и реализации системы программных мер, ориентированных на достижение целей, обеспечивающих их решение. Программно-целевой метод применяется в ситуациях, когда проблема в экономической системе не решается сама по себе, а прослеживается тенденция к её обострению. В таких случаях требуются специальные программные меры, концентрация усилий и ресурсов для разрешения проблемы в определённые сроки. При этом основная формула применения программно-целевого метода заключается во взаимосвязи «цели – пути – средства», что отражает основной методологический принцип, согласно которому программные цели необходимо воплощать в систему мероприятий, путей и способов их реализации, обеспеченных требуемыми средствами и ресурсами [2, с. 11].

Необходимо подчеркнуть, что в научной литературе существуют разные точки зрения на определение понятия программно-целевого подхода в управлении (табл. 1).

Таблица 1

Содержание понятия «программно-целевой подход в управлении»
(составлено авторами на основании [2-5])

Автор	Содержание понятия
И. И. Камалтдинов, Д. А. Мусабирова, А. Ю. Якаров	Метод управления финансами путём установления конкретных целей и разработки мероприятий по их достижению с указанием сроков их исполнения, то есть путём разработки целевых программ, направленных на решение определённых проблем
М. Н. Дудин, Н. В. Грызунова	Использование органами власти и управления определённых методов, при которых цели плана увязываются с ресурсами посредством программ
Б. А. Райзберг	Выработка и практическое воплощение путей развития из настоящего в будущее, исходя из намеченных целей и с учётом предполагаемых и предвидимых ресурсов
М. Ю. Кривошеева	Способ выявления основных целей и задач государственного, экономического, социального, экологического, культурного и территориального развития, создание взаимосогласованных мероприятий по их осуществлению в установленные сроки
И. Е. Рисин	Выявление видения желаемого будущего социально-экономической системы, выбор целей и направлений её развития, определение политики, обеспечивающей конкурентоспособность территории как места для жизни, отдельных сегментов экономики и социальной сферы

Таким образом, на основе обобщения представленных в табл. 1 трактовок можно сделать вывод, что программно-целевой подход в управлении – это метод управления, при котором формируется комплекс взаимоувязанных целей и мероприятий для их достижения в установленные сроки с учётом необходимого обеспечения ресурсами.

Основой программно-целевого подхода является «целевая программа», которую повсеместно используют в качестве составной части государственных планов относительно социально-экономического развития. В данном контексте под целевой программой следует понимать научно обоснованное представление о состоянии определённого объекта управления после достижения поставленной цели и реализации комплекса мероприятий, согласованных с учётом доступных ресурсов, сроков и исполнителей.

Целевая социально-экономическая программа представляет собой совокупность целеориентированных, намеченных к планомерному проведению, согласованных по содержанию, скоординированных в пространстве и во времени, обеспеченных ресурсами разнохарактерных мероприятий, направленных на решение насущных социально-экономических проблем, которая не может быть обеспечена без концентрации усилий и средств для достижения поставленной цели [2, с. 17].

Программа, как один из экономических методов государственного регулирования, играет важную роль в обеспечении гарантий для её участников, инвесторов, исполнителей за счёт наличия договорных обязательств и позволяет: решить задачу совмещения финансирования или частичного замещения финансирования при дефиците бюджетных средств при условии соблюдения договорной дисциплины; расширить возможности деятельности через диверсификацию источников финансирования и распределения средств в зависимости от целей; выделенные средства направлять на достижение конкретной цели и в установленные сроки с предоставлением соответствующей отчётности.

Вместе с тем в настоящее время в образовательной системе России сохраняется комплекс проблем, которые затрагивают различные её уровни, а именно: невключённость значительной части образовательных организаций в процессы инновационного развития, а также в современное информационное пространство; недостаточное использование современных образовательных технологий; низкая динамика развития и обновления кадрового потенциала в системе образования; неоднородный охват граждан дошкольным, дополнительным и непрерывным образованием; отсутствие действенных механизмов продвижения российского образования за рубежом; отсутствие эффективных механизмов обратной связи между производителями и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих эффективное функционирование системы оценки качества образования.

Данные проблемы требуют комплексного решения, которое может быть обеспечено применением программно-целевого подхода. В то же время существуют определённые ограничения для использования программно-целевого подхода в сфере образования, приведенные на рис. 1.

Рис. 1. Ограничения для использования программно-целевого подхода в сфере образования (составлено авторами)

Для того чтобы программно-целевое управление в сфере образования было результативным, необходимо учитывать ряд условий, а именно:

1. Наличие информации о ключевых факторах внешней среды и их влиянии на развитие образовательных систем.

2. Знание современных требований к образовательным системам, а также характеристик социального заказа.

3. Обладание информацией об актуальном состоянии образовательных систем и динамики их изменений.

4. Видение желаемого будущего образовательных систем и их результатов.

5. Анализ проблем, выявленных в результате сопоставления реальных результатов развития образовательных систем и поставленных целей.

6. Формирование системы показателей результативности программно-целевого управления в сфере образования и разработка процедуры их мониторинга на основных этапах реализации программ.

7. Наличие «организационно-институциональной инфраструктуры» реализации программы [7, с. 101].

При использовании программно-целевого подхода в сфере образования возникает ряд проблем, которые также необходимо учитывать [7, с. 101-102]. Одной из таких проблем является отсутствие эффективного управления целевой программой, что связано с низким уровнем координации действий участников, вовлечённых в реализацию программы. В результате этого может возникнуть отсутствие понимания участниками целей и задач программы, а также своей роли в реализации программы. Такая ситуация может привести к нецелевому использованию ресурсов, дублированию функций и диффузии ответственности за достижение результатов программы.

Вторая проблема связана с неопределённостью показателей результативности применения программно-целевого метода в сфере образования, в качестве которых может выступать множество различных социально-экономических, технических, личностных, промежуточных и конечных показателей. Кроме того, образовательная сфера отличается тем, что помимо достижения экономического эффекта, сопровождается достижением социального эффекта от реализации программ. Сложность в измерении показателей социального эффекта приводит к тому, что «применяемые показатели измеряют не только результативность, но и экономичность, и эффективность» [7, с. 101].

Третья проблема заключается в отсроченности результатов деятельности во времени. Так, финансирование в образовании, как правило, основано на результатах, достигнутых сразу или вскоре после окончания обучения. При этом учитываются краткосрочные показатели (количество обучающихся, поступивших в образовательные организации высшего образования, количество обучающихся, охваченных в образовательных учреждениях горячим питанием и т.д.), на основании которых в полной мере невозможно оценить отсроченные результаты [8, 9].

Ещё одной серьёзной проблемой, которая затрудняет реализацию программно-целевого управления в сфере образования, является отсутствие или недостаточность необходимых для реализации программ структур и ресурсов, в частности, нормативных, финансовых, трудовых, информационных и др. Все перечисленные выше проблемы, возникающие при использовании

программно-целевого метода управления, обусловлены формальным и узкоотраслевым подходом в сфере образования. В государственных программных документах образование не должно рассматриваться изолированно от ключевых тенденций социально-экономического и культурного развития общества. Если программы разработаны с разными целями, задачами и сроками реализации, и при этом имеют локальный и разобщённый характер, то их внедрение приведёт только к решению отдельных узких проблем.

В сложившейся ситуации будет целесообразным введение особого принципа различения характера программ развития, который базируется на выявлении каждый раз специфических нормативных, организационных и политико-управленческих действий по запуску этих программ. В соответствии с этим принципом и критериями следует выделить программы различной направленности:

1. Программа стабилизации и поддержки функционирующей системы образования в условиях трансформации ценностей. Данная программа включает ряд мероприятий, направленных на поддержку и совершенствование учебно-воспитательного процесса, а именно: методический контроль учебно-воспитательного процесса, что позволяет оценить эффективность применяемых методик и подходов, а также выявить возможные проблемы и недостатки в образовательной программе, а также научно-образовательную экспертизу и лицензирование инновационных образовательных институтов и программ.

2. Программа совершенствования образовательной системы. Данная программа имеет несколько аспектов, во-первых, она направлена на повышение профессионального уровня педагогических работников образовательных организаций. При этом главной целью является нормирование деятельности на основе государственных стандартов образования и самой педагогической деятельности. Во-вторых, программа предусматривает развёртывание различных сервисных служб в рамках образовательной системы, таких как методические, коррекционные, диагностические службы и др.

3. Программа подготовки основных процессов системы образования (функционирования, производства, воспроизводства, управления). Данная программа ориентирована на поиск перспективных точек роста и преобразований, разработку

стандартов образования более высокого уровня, введение многоуровневого профессионально ориентированного образования, а также создание коалиций интересов участников отношений в сфере образования и региональных центров развития образования.

Применение программно-целевого подхода к развитию государственной системы высшего образования имеет ряд существенных отличий от применения этого же метода для развития системы общего образования (табл. 2). Система высшего образования отличается от системы общего образования своей сложностью, а также спецификой образовательных организаций высшего образования.

Таблица 2

**Характерные особенности применения программно-целевого подхода к развитию систем общего и высшего образования
(составлено авторами)**

Особенности применения программно-целевого подхода к развитию	
Системы общего образования	Системы высшего образования
Необходимость соблюдения образовательной организацией требований 1-3 государственных образовательных стандартов (образовательных стандартов дошкольного образования или общего образования)	Необходимость соблюдения образовательной организацией требований множества государственных образовательных стандартов (в зависимости от количества реализуемых направлений подготовки (специальностей))
Унифицированные требования (одинаковые для всех образовательных организаций соответствующего уровня) к учебным изданиям, средствам обучения	Самостоятельность в выборе средств и метод осуществления образования, в связи с чем тяжелее определить потребность в данном виде обеспечения учебного процесса
Унифицированные требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса (оснащённости кабинетов химии, физики, технологии)	Уникальность требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по разным направлениям подготовки (специальностям)
Возможность осуществления массовых оптовых закупок для обеспечения потребности сферы дошкольного и общего образования (закупка игрушек, детской литературы, учебников)	Индивидуальный подход к обеспечению потребности к обеспечению требований государственных образовательных стандартов высшего образования, дороговизна закупок
Возможность устранения дефицита кадров через соответствующую государственную программу (например, путём систематического увеличения КЦП в рамках УГНПС 44.00.00 Образование и педагогические науки)	Индивидуальный подход к подготовке кадров высшей квалификации в зависимости от потребностей каждой отдельной кафедры

Основная задача высшего образования состоит в подготовке высококвалифицированных кадров через систему высшего образования, включающую уровни: «бакалавриат», «магистратура» и «специалитет». В связи с этим количество реализуемых образовательных программ в крупных образовательных организациях высшего образования может превышать 200, что, в свою очередь, накладывает обязательство по соответствию требованиям всех государственных образовательных стандартов в части материально-технического и кадрового обеспечения.

Когда речь идёт о материально-техническом обеспечении образовательных организаций высшего образования, важно понимать, что их потребности могут значительно различаться. Даже если они реализуют образовательные программы по одинаковым направлениям подготовки, то они будут отличаться в зависимости от запросов работодателей. Вместе с тем следует учитывать, что получение профессионального образования неотрывно от практической деятельности. Подготовка востребованного на рынке труда специалиста требует его подготовки в соответствии с современными тенденциями развития науки и технологий. При этом оснащение лабораторий образовательных организаций современным оборудованием, как правило, требует немалого финансирования.

Такой же характер имеет и проблема нехватки кадров в системе высшего образования. Удовлетворение потребности в научно-педагогических кадрах является серьёзной проблемой, поскольку носит индивидуальный характер для каждой образовательной организации высшего образования. Кроме того, учитывая, что образовательные организации высшего образования осуществляют не только образовательную, но и научную деятельность, роль научно-педагогических работников в таких организациях не ограничивается только преподавательской деятельностью, они также являются исследователями, вносящими свой вклад в развитие науки.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, применение программно-целевого подхода к развитию системы высшего образования является эффективным способом рационального использования ресурсов и сосредоточения усилий на решении конкретных задач в сфере образования. Кроме того,

применение данного подхода способствует адаптации системы высшего образования к изменяющимся требованиям и вызовам внешней среды, а также обеспечению высокого качества подготовки и востребованности выпускников на рынке труда. Перспективы дальнейших исследований применения программно-целевого подхода в сфере образования связаны с изучением возможностей разработки методов оценки эффективности образовательных программ, а также использования цифровых технологий для оптимизации процессов управления и мониторинга на этапах их реализации.

Список использованных источников

1. Макарова, С. Н. Целевые бюджетные программы : теория и практика: монография / С. Н. Макарова. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. – 186 с. – Текст : непосредственный.

2. Райзберг, Б. А. Целевые программы в системе государственного управления экономикой: монография / Б. А. Райзберг. – 2е изд., испр. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 268 с. – Текст : непосредственный.

3. Камалтдинов, И. И. Сущность и назначение программно-целевого подхода в муниципальном управлении / И. И. Камалтдинов, Д. А. Мусабирова, А. Ю. Якаров. – Текст : непосредственный // Тенденции развития науки и образования. – 2018. – № 38-3. – С. 37-39.

4. Дудин, М. Н. Особенности регулирования экономики регионов на основе программно-целевого планирования / М. Н. Дудин, Н. В. Грызунова. – Текст : непосредственный // Экономика: теория и практика. – 2014. – № 48 (375). – С. 2-12.

5. Кривошеева, М. Ю. Стратегия социально-экономического развития регионов на основе программно-целевых методов управления (на примере Воронежской области): автореф. дисс. ... канд. экон. наук / М. Ю. Кривошеева. – Воронеж, 2003. – 22 с. – Текст : непосредственный.

6. Рисин, И. Е. Программно-целевое управление развитием муниципального образования / И. Е. Рисин, О. Ф. Шахов. – Воронеж : Воронежский гос. университет, 2007. – 115 с. – Текст : непосредственный.

7. Рыбина, К. Г. Особенности и проблемы программно-целевого управления в сфере образования / К. Г. Рыбина. – Текст : непосредственный // Стратегии развития социальных общностей,

институтов и территорий: материалы Международн. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 23-24 апреля 2015 г. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – Т. 2. – С. 100-102.

8. Жукова, А. О. Менеджмент в сфере образования / А. О. Жукова. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2023. – № 31. – С. 135-145. – DOI 10.5281/zenodo.10066208.

9. Терованесов, М. Р. Оценка результативности системы управления человеческими ресурсами / М. Р. Терованесов, В. С. Козлов, М. А. Чечёткина. – Текст : непосредственный // Социально-экономическое управление: теория и практика. – 2019. – № 1 (36). – С. 51-54.

УДК 334.31

DOI

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС УСКОРЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

КОТОВ Е.В.,

канд. экон. наук, ст. науч. сотр.,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования;

ЗАЯРИН А.Г.,

старший преподаватель кафедры теории
управления и государственного
администрирования;

КАЧАН С.М.,

старший преподаватель кафедры теории
управления и государственного
администрирования,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье раскрыты актуальность формирования новой экономической политики и особенности управления её процессами. Обоснована необходимость перехода к неоиндустриальному развитию экономики. Проведена логическая цепочка взаимосвязи новой индустриализации и социализации государственной экономической политики. Раскрыты